

NOTA TÉCNICA

Monitoramento da oferta de recursos humanos em saúde:
Estudo preliminar em seis estados brasileiros

Autores:

Mario Roberto Dal Poz, Ranailla Lima
Bandeira dos Santos, Karen dos Santos
Matsumoto, Thays dos Santos Guaraciaba e
Laís de Almeida Relvas Brandt

Fevereiro 2022

Monitoramento da oferta de recursos humanos em saúde: Estudo preliminar em seis estados brasileiros

Autores:

Mario Roberto Dal Poz¹, Ranailla Lima Bandeira dos Santos², Karen dos Santos Matsumoto³, Thays dos Santos Guaraciaba⁴ e Laís de Almeida Relvas Brandt⁵

Grupo de Análise de Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde

Dal Poz, MR; Santos, RLB; Matsumoto, KS; Guaraciaba, TS; Brandt, LAR. *Monitoramento da oferta de recursos humanos em saúde: estudo piloto em seis estados brasileiros*. Nota Técnica, fevereiro, 2022. IMS-UERJ: Rio de Janeiro DOI: 10.5281/zenodo.8339289.

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Professor Titular, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Pesquisadora bolsista, Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

³ Instituto Nacional de Câncer. (INCA).

⁴ Pesquisadora bolsista, Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁵ Consultora Técnica, Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde.

NOTA TÉCNICA

Monitoramento da oferta de recursos humanos em saúde:
Estudo preliminar em seis estados brasileiros

Autores:

Mario Roberto Dal Poz, Ranaila Lima
Bandeira dos Santos, Karen dos Santos
Matsumoto, Thays dos Santos Guaraciaba e
Laís de Almeida Relvas Brandt

Fevereiro 2022

APRESENTAÇÃO

O documento apresenta o estudo “Monitoramento da oferta de recursos humanos em saúde no nível estadual brasileiro”. É resultado de parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), no âmbito do Programa de Apoio às Secretarias Estaduais de Saúde (PASES), e com financiamento da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS).

O projeto pretende contribuir para a implementação das Contas Nacionais da Força de Trabalho em Saúde (CNFTS), em especial de um conjunto de indicadores sobre a formação de RHS nos cursos de níveis superior e médio, no nível estadual. A ferramenta, desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), visa auxiliar os países a melhorarem gradualmente a disponibilidade, a qualidade e o uso dos dados sobre a força de trabalho em saúde, através do monitoramento de indicadores. Por meio de uma abordagem harmonizada e integrada para coleta, análise e uso de informações padronizadas da força de trabalho em saúde, as CNFTS podem melhorar a arquitetura e a interoperabilidade das informações, auxiliando na tomada de decisões políticas baseadas em evidências (OPAS, 2020).

Os indicadores selecionados e apresentados neste documento são resultado de revisão da literatura sobre o tema. As fontes de dados foram o Censo da Educação Básica, Censo da Educação Superior – ambos realizados pelo INEP –, Sistema de Informação das Graduações em Saúde (SIGRAS/IMS/UERJ) e *website* dos Conselhos Estaduais de Educação.

As análises demonstram características das escolas e matrículas nos cursos técnicos e graduações em saúde nos estados de Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia. Estes estados foram selecionados por trabalharem de forma conjunta com o CONASS no momento da pesquisa. Ao final, propõem-se algumas ações que podem ser desenvolvidas pelos estados para aprimorar a regulamentação e a gestão da formação em saúde.

SUMÁRIO

<i>APRESENTAÇÃO</i>	4
<i>SUMÁRIO</i>	5
<i>INTRODUÇÃO</i>	7
<i>MÉTODO</i>	7
Revisão da literatura sobre indicadores e bases de dados de monitoramento da oferta de RHS	7
Mapeamento das escolas de nível médio/técnico com cursos na área da saúde nos estados de Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia	8
Análise de dados do Censo da Educação Básica (INEP)	10
Análise de dados do Censo da Educação Superior (INEP)	11
<i>RESULTADOS</i>	12
Panorama das escolas de nível médio/técnico com cursos na área da saúde nos estados de Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia	12
Análise de dados do Censo da Educação Básica (INEP)	15
Análise de dados do Censo da Educação Superior (INEP)	17
<i>CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES</i>	26
<i>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</i>	27

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1. Estrutura da planilha utilizada para sistematização de dados de escolas de nível médio/técnico com cursos na área da saúde, segundo características, descrição e fonte de dados. Brasil, 2021.....	9
Quadro 2. Indicadores da formação em saúde no Brasil, fonte de dados e possibilidades de desagregação. Cursos de nível médio/técnico. Brasil, 2021.	10
Quadro 3. Indicadores da formação em saúde no Brasil, fonte de dados e possibilidades de desagregação. Cursos de nível superior. Brasil, 2021.	11

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1. Quantitativo de escolas e cursos de nível técnico na área da saúde nos estados de Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia. Brasil, 2021	13
Tabela 2 Características das escolas com cursos de nível técnico na área da saúde nos estados de Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia. Brasil, 2021. N=número de escolas	13
Tabela 3. Características dos cursos de nível técnico na área da saúde nos estados de Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia. Brasil, 2021. N=número de cursos	14
Tabela 4. Cursos de nível técnico na área da saúde nos estados de Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia. Brasil, 2021. N=número de cursos	14
Tabela 5. Tipo de curso de nível técnico na área da saúde nos estados de Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia. Brasil, 2021. N=número de cursos	15
Tabela 6. Escolas da educação básica no Brasil segundo região e unidade da federação (UF). Brasil, 2020 (N=224.229)	16
Tabela 7. Características das escolas da educação básica no Brasil. Brasil, 2020 (N=224.229)	17
Tabela 8. Quantitativo de alunos de graduação em Medicina segundo região e estados. Brasil, 2019	18
Tabela 9. Quantitativo de alunos de graduação em Medicina segundo regiões e sexo. Brasil, 2019	19
Tabela 10. Distribuição do financiamento estudantil dos alunos de graduação em Medicina segundo regiões. Brasil, 2019	20
Tabela 11. Distribuição dos alunos de graduação em Medicina segundo regiões e raça. Brasil, 2019	21
Tabela 12. Distribuição de cursos de graduação em Medicina segundo regiões e estados. Brasil, 2019	22
Tabela 13. Cursos, alunos concluintes e matrículas da graduação em Medicina segundo categoria administrativa. Brasil, 2019	23
Tabela 14. Alunos concluintes da graduação em Medicina segundo região e estados. Brasil, 2019	24
Tabela 15. Novas matrículas na graduação em Medicina segundo região e estados. Brasil, 2019.....	25

INTRODUÇÃO

A importância da força de trabalho em saúde é tema de consenso entre formuladores de políticas públicas e tem adquirido crescente relevância no cenário da Saúde Coletiva, especialmente para que os sistemas de saúde apresentem bom desempenho e alcancem cobertura universal.

Essencial, também, é compreender a relevância de recursos humanos bem formados para assegurar a qualidade e a resolubilidade dos cuidados e serviços de saúde disponíveis para a população. Neste contexto, o processo educacional deve articular a formação profissional com as necessidades e demandas da sociedade, o que exige que o planejamento de RH e a formulação de políticas nacionais estejam baseados em evidências (Amâncio Filho, 2004; Wermelinger, 2007).

No Brasil, embora existam múltiplos sistemas de informação em saúde que incluem dados relativos aos RHS (nacional e subnacional), há problemas de interoperabilidade e alinhamento, além de não haver mecanismos de análise periódica, no nível de governo, para o planejamento da força de trabalho em saúde.

Outra deficiência reconhecida é a apropriação e o uso de indicadores de monitoramento da formação em saúde, em especial no nível estadual, em que pesem o esforço e os processos em curso para o fortalecimento da capacidade técnica das diversas instâncias de gestão do sistema de saúde (CONASS, 2021).

Nesse contexto estão as CNFTS, que por meio de um conjunto de indicadores sobre a força de trabalho em saúde (FTS), propõem padronizar os sistemas de informação da área e, assim, fortalecer o conhecimento sobre a dinâmica da FTS nos países. Melhorar registros de estoque, educação, distribuição, fluxos, demanda, capacidade e remuneração da FTS permite definir políticas adequadas ao alcance da Cobertura Universal de Saúde (CUS) e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS (OPAS, 2020).

O trabalho apresentado neste documento visa contribuir, então, para o debate do monitoramento e regulação da formação de RHS, sobretudo nas gestões estaduais, além de discutir a homogeneização dos indicadores e acesso às fontes de dados, como forma de melhorar o acompanhamento da educação profissionalizante e das graduações em saúde.

MÉTODO

O método fundamentou-se em quatro etapas principais:

- revisão da literatura sobre indicadores e bases de dados de monitoramento da oferta de RHS;
- panorama das escolas de nível médio/técnico com cursos na área da saúde;
- análise dos dados do Censo da Educação Básica;
- análise dos dados do Censo da Educação Superior.

Revisão da literatura sobre indicadores e bases de dados de monitoramento da oferta de RHS

Realizou-se busca exploratória da literatura com o objetivo de identificar indicadores e bases de dados para monitoramento e avaliação da oferta de RHS.

O conjunto de critérios para selecionar indicadores inclui relevância política, confiabilidade, validade, simplicidade e capacidade de agregar/desagregar informações. O objetivo dos indicadores de RHS inclui a

medição do planejamento, implementação, monitoramento e avaliação de políticas. Para facilitar os processos de coleta e análise de dados, é importante focar em um número limitado e essencial de indicadores que são comparáveis e mensuráveis regularmente, usando fontes de dados padrão (Dal Poz *et al.*, 2005).

As CNFTS destacam alguns indicadores relacionados ao Ensino e Treinamento das FTS que podem auxiliar nas políticas educacionais, como razão de admissões por vagas disponíveis, razão de alunos por docentes qualificados para ensino e treinamento, taxa de saída / evasão de programas de ensino e treinamento, taxa de graduados de programas de ensino e treinamento. Incluem também indicadores de regulação e acreditação do ensino e treinamento, como normas de duração e conteúdo do ensino e treinamento, mecanismos de acreditação para instituições de ensino e treinamento e seus programas, desenvolvimento profissional contínuo, educação em serviço (OPAS, 2020).

Tamaki *et al.* (2012) enfatizam que um instrumento de monitoramento deve ser prático e com potencial avaliativo. Para tanto, é necessário que os indicadores sejam acessíveis, simples, úteis e disponíveis, preferencialmente, nos sistemas de informação do SUS. Essa escolha valoriza as bases de dados existentes e indica seu potencial no apoio à gestão.

As bases de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), [websites Escol.as](#) e dos Conselhos Estaduais de Educação (CEE), e o Sistema de Informação das Graduações em Saúde (SIGRAS/IMS/UERJ) agrupam informações sobre a formação em saúde no Brasil.

Os dados relacionados ao Censo da Educação Básica e de Educação Superior permitem análises mais aprofundadas se manejadas por *experts* em estatística. Já os [websites](#) dos CEE, [Escol.as](#), INEP data e o SIGRAS/IMS/UERJ permitem a extração de dados de forma mais acessível.

Mapeamento das escolas de nível médio/técnico com cursos na área da saúde nos estados de Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia

Realizou-se um mapeamento das escolas de nível médio/técnico e seus respectivos cursos na área da saúde nos estados selecionados; foram utilizados os [websites Escol.as](#) e o InepData, ambos disponíveis de forma gratuita, *on-line* e de fácil acesso.

O [website Escol.as](#) oferece, de modo interativo, informações sobre escolas e educação em geral, a partir da integração de dados provenientes de fontes diversas, sobretudo da base pública do INEP referente ao Censo da Educação Básica de 2020.

O InepData, de domínio do INEP, traz um conjunto de painéis de BI (*Business Intelligence*) referentes ao Censo Escolar, promovendo o acesso da sociedade às informações produzidas pelo Instituto. Dos sete painéis disponíveis – a saber: Catálogo de Escolas; Consulta Matrícula; Estatísticas Censo da Educação Superior; Estatísticas Censo Escolar; Mapa da Coleta; Painel de Monitoramento do PNE e Painel Educacional –, foi utilizado somente o “Catálogo de escolas”. Neste painel, as escolas selecionadas no [website Escol.as](#) foram localizadas através do Código do Inep e analisadas individualmente.

Para sistematização dos dados encontrados, utilizou-se planilha em formato *xls*, contendo características, respectivas descrições e fontes de dados utilizados, conforme demonstrado no Quadro 1.

Quadro 1. Estrutura da planilha utilizada para sistematização de dados de escolas de nível médio/técnico com cursos na área da saúde, segundo características, descrição e fonte de dados. Brasil, 2021

Características	Descrição	Fonte de dados
Cidade	Cidade/município onde a instituição que oferece cursos técnicos em saúde se localiza.	Website Escol.as
Localização	Rural ou urbana	Inep Data - Catálogo de Escolas
Instituição	Nome da escola	Website Escol.as e Inep Data
Mantenedor	Que ou aquele que mantém, sustenta	Site do CEE e da escola de nível médio/técnico
Código INEP	Código de identificação da instituição no cadastro desta no INEP, utilizado como filtro no Inep Data.	Inep Data - Catálogo de Escolas
Categoria	Escola Particular, Escola Pública Estadual, Municipal ou Federal	Website Escol.as
Categoria administrativa	Pública ou Privada	Inep Data - Catálogo de Escolas
Conveniada ao poder público	Sim ou não, válida somente para escolas privadas.	Inep Data - Catálogo de Escolas
IDEB	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	Inep Data - Catálogo de Escolas
Porte da escola	Média de matrículas de escolarização	Inep Data - Catálogo de Escolas
Regulamentação pelo CEE	Sim/ Não/ Em tramitação	Inep Data - Catálogo de Escolas
Situação no CEE	Autorizada, Reconhecida ou Não listada	Site dos CEE
Regularização	Identificação das categorias para as quais a instituição está habilitada	Site do CEE e da escola de nível médio/técnico
Documento	Documento de criação/regulamentação da instituição.	Site do CEE e da escola de nível médio/técnico
Cursos em saúde	Identificação dos cursos em saúde que a instituição oferece.	Website Escol.as
Tipo de curso	Técnico concomitante, subsequente, misto, integrado etc.	Website Escol.as
Modalidade	Presencial ou EAD	Website Escol.as
Turmas	Quantidade de turmas naquela modalidade (não especifica se é por curso)	Website Escol.as

Média de alunos por turma Média do n. de alunos por turma naquela modalidade (considerando todos os cursos oferecidos na instituição)

Website Escol.as

Fonte: Elaboração dos autores, 2021.

Foi também mapeada a Rede de Escolas Técnicas do SUS (RET-SUS) – rede governamental criada com a proposta de incentivar a articulação, troca de experiências e promoção de debates coletivos, além da construção de conhecimento na área da educação profissional em saúde. É composta pelo Ministério da Saúde, CONASS e pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), e ainda por 36 Escolas Técnicas e Centros Formadores de Recursos Humanos do SUS presentes em todos os estados do Brasil. Para a consulta, foi utilizado o *site* da Rede Internacional de Educação de Técnicos em Saúde (RETS).

Análise de dados do Censo da Educação Básica (INEP)

Realizou-se análise descritiva dos dados registrados no Censo da Educação Básica no Brasil em 2020, tendo como fonte os microdados disponibilizados pelo INEP (BRASIL, 2021). Foram contempladas características das escolas, matrículas e turmas, de acordo com as variáveis de interesse demonstradas no Quadro 2.

Adotou-se recorte nacional para a caracterização da base Escolas, além de recorte estadual para análise das três bases (Matrículas, Turmas e Escolas). Os dados de Matrícula e Escolas também foram estratificados segundo Curso da Educação Profissional Técnica dentro dos estados.

As três bases de dados consideradas no estudo demonstraram boa completude das variáveis disponíveis.

Utilizou-se o *software* R para extração e análise dos dados. Os resultados foram compilados em tabelas Excel.

Quadro 2. Indicadores da formação em saúde no Brasil, fonte de dados e possibilidades de desagregação. Cursos de nível médio/técnico. Brasil, 2021.

BASE ESCOLAS		
INDICADOR	FONTE DE DADOS	DESAGREGAÇÃO
Situação de funcionamento (em atividade, paralisada ou extinta)	INEP	Estados Municípios
UF/município		Escolas
Dependência (federal, estadual, municipal ou privada)		
Localização (rural ou urbana)		
Órgão que a escola está vinculada (Conselho de Educação ou outros)		
Regulamentação no Conselho de Educação		
Infraestrutura (computador, internet)		
Modo profissionalizante de ensino		
Curso técnico integrado ou subsequente ao ensino médio		

BASE MATRÍCULAS

INDICADOR	FONTE DE DADOS	DESAGREGAÇÃO
Sexo	INEP	Estados
Raça/cor		Municípios
Etapa de ensino (fundamental, médio, técnico subsequente/concomitante, outros)		Curso Turmas

BASE TURMAS

INDICADOR	FONTE DE DADOS	DESAGREGAÇÃO
Tipo de mediação didático pedagógica (presencial, semipresencial ou EAD)	INEP	Estados Municípios
Etapa de ensino (fundamental, médio, técnico subsequente/concomitante, outros)		Turmas Curso

Fonte: Adaptado - INEP. Censo da Educação Básica, 2020; OPAS. Contas Nacionais da Força de Trabalho em Saúde: Um Manual, 2020.

Análise de dados do Censo da Educação Superior (INEP)

Realizou-se análise quantitativa dos dados registrados no Censo da Educação Superior no Brasil em 2019, tendo como fonte os microdados disponibilizados pelo INEP (Brasil, 2021). Foram consideradas as seguintes variáveis de interesse: graduação, regiões do Brasil, categoria administrativa (público ou privado), financiamento estudantil e número de alunos, cursos e egressos, conforme demonstrado no Quadro 3.

Ressalta-se que a análise dos dados do Censo da Educação Superior ocorreu por meio de parceria com equipe de pesquisa do IMS/UERJ que está desenvolvendo o Sistema de Informação das Graduações em Saúde (SIGRAS). O sistema é uma forma de armazenamento, consulta e análise de informações do Censo da Educação Superior do INEP/MEC, de maneira estruturada e manipulável.

Quadro 3. Indicadores da formação em saúde no Brasil, fonte de dados e possibilidades de desagregação. Cursos de nível superior. Brasil, 2021.

INDICADOR	FONTE DE DADOS	DESAGREGAÇÃO
Número de instituições que oferecem cursos de graduação na área da saúde	INEP SIGRAS	Regiões Estado Curso Categoria administrativa
Número de cursos	INEP SIGRAS	Regiões Estado Curso

		Categoria administrativa
Razão de admissões por vagas	INEP SIGRAS	Regiões Estado Curso
		Categoria administrativa
Número de desistências/evasão	INEP SIGRAS	Regiões Estado Curso
		Categoria administrativa
Número de egressos (graduados)	INEP SIGRAS	Regiões Estado Curso
		Categoria administrativa
Razão de candidatos por vagas	INEP SIGRAS	Regiões Estado Cursos
		Categoria administrativa
Financiamento estudantil	INEP SIGRAS	Regiões Estados Cursos

Fonte: Adaptado - INEP. Censo da Educação Básica, 2020; OPAS. Contas Nacionais da Força de Trabalho em Saúde: Um Manual, 2020.

RESULTADOS

Panorama das escolas de nível médio/técnico com cursos na área da saúde nos estados de Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia

O levantamento de escolas que oferecem cursos de nível técnico em saúde foi realizado para os estados de Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia, os quais trabalhavam de forma conjunta com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) no momento da pesquisa.

Os seis estados possuem, juntos, 669 escolas de nível médio/técnico, com 1.499 cursos na área da saúde (Tabela 1). Em todos os estados prevalecem escolas e cursos privados e localizados em área urbana (Tabela 2 e Tabela 3).

Tabela 1. Quantitativo de escolas e cursos de nível técnico na área da saúde nos estados de Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia. Brasil, 2021

Estados selecionados	Nº de escolas com cursos na área de saúde	Nº de cursos na área da saúde
Rondônia	20	42
Goiás	65	160
Maranhão	52	152
Pernambuco	123	286
Rio Grande do Sul	142	284
Rio de Janeiro	265	575
Total	667	1499

Fonte: Elaboração dos autores, 2021.

Tabela 2 Características das escolas com cursos de nível técnico na área da saúde nos estados de Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia. Brasil, 2021. N=número de escolas

Características das escolas	Rondônia N	Goiás N	Maranhão N	Pernambuco N	Rio Grande do Sul N	Rio de Janeiro N
Públicas	4	13	19	22	31	38
Privadas	14	52	33	72	111	227
Categoria administrativa não encontrada	2	--	--	29	-	-
Em área rural	1	2	4	2	1	0
Em área urbana	16	63	48	92	141	265
Localização não encontrada	3	--	--	29	-	-
Com cadastro no Ideb	1	4	12	16	30	28
Sem cadastro no Ideb	16	61	40	78	112	237
Informação sobre Ideb não encontrada	3	1	2	29	-	-
Escolas sem regulamentação pelo CEE	0	0	0	1	0	1
Regulamentação pelo CEE em tramitação	2	1	2	2	0	7
Informação sobre registro no CEE não encontrada	-	-	-	2	-	-
TOTAL DE ESCOLAS	20	65	52	123	142	265

Fonte: Elaboração dos autores, 2021.

Tabela 3. Características dos cursos de nível técnico na área da saúde nos estados de Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia. Brasil, 2021. N=número de cursos

Características dos cursos	Rondônia N	Goiás N	Maranhão N	Pernambuco N	Rio Grande do Sul N	Rio de Janeiro N
Públicos	7	50	60	49	63	114
Privados	27	110	92	175	221	461
Categoria administrativa não encontrada	8	--	--	62	--	--
Em área rural	1	5	12	3	3	0
Em área urbana	32	155	140	221	281	575
Localização não encontrada	9	--	--	62	--	--

Fonte: Elaboração dos autores, 2021.

Destacam-se cinco principais cursos oferecidos nos estados analisados: Técnico em Enfermagem, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico em Radiologia, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Análises Clínicas, como demonstrado na Tabela 4.

Tabela 4. Cursos de nível técnico na área da saúde nos estados de Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia. Brasil, 2021. N=número de cursos

Cursos na área da saúde	Rondônia N	Goiás N	Maranhão N	Pernambuco N	Rio Grande do Sul N	Rio de Janeiro N
Informação não encontrada	1	-	-	-	-	-
Técnico de Enfermagem	21	71	41	150	115	243
Técnico de Segurança do Trabalho	9	38	24	46	71	108
Técnico e Auxiliar em Saúde Bucal	1	5	6	5	5	12
Técnico em Análises Clínicas	2	12	9	14	6	62
Técnico em Farmácia	1	1	5	11	7	13
Técnico em Meio Ambiente	1	7	47	11	37	45
Técnico em Nutrição e Dietética	2	5	4	13	9	5
Técnico em Radiologia	4	14	16	30	32	72
Técnico em Necropsia	-	1	-	-	-	2
Técnico em Vigilância em Saúde	-	6	-	1	-	1
Agente Comunitário de Saúde	-	-	-	2	-	2
Técnico em Citopatologia	-	-	-	1	1	2
Técnico em Gestão em Saúde (Gerência em Saúde)	-	-	-	2	1	8

Fonte: Elaboração dos autores, 2021.

Os tipos de curso técnico mais frequentes foram o curso técnico concomitante, realizado simultaneamente ao ensino médio, e o curso técnico subsequente, quando o aluno já terminou o ensino médio (Tabela 5).

Tabela 5. Tipo de curso de nível técnico na área da saúde nos estados de Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia. Brasil, 2021. N=número de cursos

Tipo de curso	Rondônia N	Goiás N	Maranhão N	Pernambuco N	Rio Grande do Sul N	Rio de Janeiro N
Curso técnico concomitante	7	14	18	16	56	139
Curso técnico subsequente	13	82	78	138	151	273
Curso técnico misto (concomitante e subsequente)	10	41	8	37	49	91
Curso técnico integrado (ensino médio integrado) 1ª série	1	7	17	7	8	19
Curso técnico integrado (ensino médio integrado) 2ª série	1	7	15	6	8	19
Curso técnico integrado (ensino médio integrado) 3ª série	1	7	14	6	6	18
Curso técnico integrado (ensino médio integrado) 4ª série	-	-	-	1	3	5
Curso técnico integrado da modalidade EJA	0	2	1	-	3	6
Informação não encontrada	9	-	-	74	-	-
Curso técnico integrado (ensino médio integrado) não seriada	-	-	1	1	-	5

Fonte: Elaboração dos autores, 2021.

Análise de dados do Censo da Educação Básica (INEP)

Foram cadastradas 224.229 escolas da educação básica no Brasil durante o Censo Escolar de 2020, das quais 36,5% (n= 81.891) na Região Nordeste, 33,6 % (n= 75.334) na Região Sudeste, 13,0% (n= 29.096) na Região Sul, 11,8% (n= 26.428) na Região Norte e 5,1% (n=11.480) na Região Centro-Oeste (Tabela 6). Quanto à localização, 63,6% (n=142.615) das escolas encontravam-se em área urbana (Tabela 7).

Quanto ao funcionamento, 80,8% (n=181.279) das escolas encontravam-se em atividade e 16,4% (n=36.838) paralisadas. A maioria das escolas é de dependência administrativa municipal (n=138.033; 61,6%), vinculada à Secretaria de Educação/Ministério da Educação (n=139.159; 62,1%) e com regulamentação/autorização no Conselho ou órgão municipal, estadual ou federal de educação (n=157.969; 62,1%). A dependência administrativa estadual foi registrada em 15,0% das escolas (n=33.658), enquanto 23,1% (n=51.824) são de natureza privada.

Quanto à utilização de computadores, 66,7% das escolas dispõem deste recurso para uso técnico e administrativo. Já para uso dos alunos, 36,9% (n=82.691) das escolas dispõem de *desktop* (computador de mesa), 21,9% (n=49.168) computadores portáteis e 8,2% (n=18.452) *tablets*. A disponibilidade de internet para uso administrativo foi registrada em 62,3% (n=139.718) das escolas, para uso dos alunos em 25,2% (n=139.718) e para uso nos processos de ensino e aprendizagem em 38,0% (n=85.132). A internet banda larga está presente em 53,7% (n=120.520) das escolas.

Tabela 6. Escolas da educação básica no Brasil segundo região e unidade da federação (UF). Brasil, 2020 (N=224.229)

Região / UF	n	%
Nordeste	81.891	36,5
Bahia	21.924	26,8
Maranhão	14.294	17,5
Pernambuco	11.015	13,5
Ceará	10.841	13,2
Piauí	6.704	8,2
Paraíba	5.777	7,1
Rio Grande do Norte	5.322	6,5
Alagoas	3.463	4,2
Sergipe	2.551	3,1
Sudeste	75.334	33,6
São Paulo	33.715	44,8
Minas Gerais	24.106	32,0
Rio de Janeiro	13.472	17,9
Espírito Santo	4.041	5,4
Sul	29.096	13,0
Rio Grande do Sul	11.709	40,2
Paraná	10.089	34,7
Santa Catarina	7.298	25,1
Norte	26.428	11,8
Pará	12.656	47,9
Amazonas	6.163	23,3
Tocantins	2.581	9,8
Acre	1.748	6,6
Rondônia	1.443	5,5
Roraima	919	3,5
Amapá	918	3,5
Centro-Oeste	11.480	5,1
Goiás	5.140	44,8
Mato Grosso	3.082	26,8
Mato Grosso do Sul	1.886	16,4
Distrito Federal	1.372	12,0

Fonte: Censo da Educação Básica, 2020. Base Escolas. INEP, 2021.

Tabela 7. Características das escolas da educação básica no Brasil. Brasil, 2020 (N=224.229)

Características	n	%
Localização		
Urbana	142.615	63,6
Rural	81.614	36,4
Situação de funcionamento		
Em atividade	181.279	80,8
Paralisada	36.838	16,4
Extinta (ano do Censo)	6.112	2,7
Dependência Administrativa		
Municipal	138.033	61,6
Privada	51.824	23,1
Estadual	33.658	15,0
Federal	714	0,3
Órgão que a escola pública está vinculada		
Secretaria de Educação/Ministério da Educação	139.159	62,1
Secretaria de Segurança Pública/Forças Armadas/Militar	191	0,1
Secretaria de Saúde/Ministério da Saúde	10	0
Outro órgão da administração pública	382	0,2
A escola apresenta regulamentação/autorização no conselho ou órgão municipal, estadual ou federal de educação		
Sim	157.969	70,4
Ignorado	42.950	19,2
Em tramitação	16.871	7,5
Não	6.439	2,9
Disponibilidade de computadores		
Uso técnico e administrativo	149.475	66,7
Uso pelos(as) alunos		
Desktop (computador de mesa)	82.691	36,9
Portátil	49.168	21,9
Tablet	18.452	8,2
Acesso à Internet	144.594	64,5
Para uso dos alunos	56.449	25,2
Para uso administrativo	139.718	62,3
Para uso nos processos de ensino e aprendizagem	85.132	38,0
Para uso da comunidade	6.166	2,7
Banda Larga	120.520	53,7

Fonte: Censo da Educação Básica, 2020. Base Escolas. INEP, 2021.

Análise de dados do Censo da Educação Superior (INEP)

Para exemplificar as possibilidades analíticas da base de dados, utilizou-se o curso de graduação em Medicina no Brasil no ano de 2019. Os dados e indicadores das demais profissões também estão disponíveis para análise.

Os dados demonstram que o financiamento estudantil é utilizado para cursar a graduação em Medicina em todas as regiões do Brasil, com maior representatividade no Sudeste (10,84%). Quanto à cor, 60,8% dos estudantes do país são brancos.

Em relação ao número de cursos, existem 339 cursos de Medicina no Brasil, com maior percentual nas regiões Sudeste (41%) e Nordeste (23%). Destes, apenas 9,1% e 12,1%, respectivamente, são gratuitos. As instituições públicas federais e as privadas sem fins lucrativos possuem o maior número de matrículas e concluintes do curso.

Nas tabelas a seguir (Tabela 8, Tabela 9, Tabela 10, Tabela 11, Tabela 12, Tabela 13, Tabela 14 e Tabela 15), são apresentadas as análises do Censo da Educação Superior.

Tabela 8. Quantitativo de alunos de graduação em Medicina segundo região e estados. Brasil, 2019

Região/Estado	N	%
Norte	15.719	7,88
Rondônia	2.640	16,79
Acre	1.133	7,21
Amazonas	3.028	19,26
Roraima	573	3,65
Pará	4.185	26,62
Amapá	375	2,39
Tocantins	3.785	24,08
Nordeste	46.980	23,55
Maranhão	3.212	6,84
Piauí	3.806	8,10
Ceará	6.305	13,42
Rio Grande do Norte	2.923	6,22
Paraíba	7.116	15,15
Pernambuco	7.653	16,29
Alagoas	2.863	6,09
Sergipe	1.969	4,19
Bahia	11.133	23,70
Sudeste	92.787	46,51
Minas Gerais	28.681	30,91
Espírito Santo	4.072	4,39
Rio de Janeiro	19.735	21,27
São Paulo	40.299	43,43
Sul	27.814	13,94
Paraná	11.426	41,08
Santa Catarina	6.551	23,55
Rio Grande do Sul	9.837	35,37
Centro Oeste	16.178	8,11
Mato Grosso do Sul	2.253	13,93
Mato Grosso	3.003	18,56
Goiás	7.344	45,39
Distrito Federal	3.578	22,12
Total de Alunos	199.478	100,00

Fonte: INEP. Censo da Educação Superior, 2019.

Tabela 9. Quantitativo de alunos de graduação em Medicina segundo regiões e sexo. Brasil, 2019

Região/Estado	Feminino		Masculino	
	N	%	N	%
Norte	8.838	56,2	6.881	43,8
Rondônia	1.628	61,7	1.012	38,3
Acre	600	53,0	533	47,0
Amazonas	1.696	56,0	1.332	44,0
Roraima	279	48,7	294	51,3
Pará	2.303	55,0	1.882	45,0
Amapá	176	46,9	199	53,1
Tocantins	2.156	57,0	1.629	43,0
Nordeste	26.903	57,3	20.077	42,7
Maranhão	1.740	54,2	1.472	45,8
Piauí	2.011	52,8	1.795	47,2
Ceará	3.399	53,9	2.906	46,1
Rio Grande do Norte	1.569	53,7	1.354	46,3
Paraíba	4.147	58,3	2.969	41,7
Pernambuco	4.425	57,8	3.228	42,2
Alagoas	1.745	61,0	1.118	39,0
Sergipe	1.048	53,2	921	46,8
Bahia	6.819	61,3	4.314	38,7
Sudeste	56.939	61,4	35.848	38,6
Minas Gerais	17.430	60,8	11.251	39,2
Espírito Santo	2.459	60,4	1.613	39,6
Rio de Janeiro	11858	60,1	7.877	39,9
São Paulo	25192	62,5	15.107	37,5
Sul	16836	60,5	10.978	39,5
Paraná	6933	60,7	4.493	39,3
Santa Catarina	4038	61,6	2.513	38,4
Rio Grande do Sul	5865	59,6	3.972	40,4
Centro Oeste	9588	59,3	6.590	40,7
Mato Grosso do Sul	1338	59,4	915	40,6
Mato Grosso	1717	57,2	1.286	42,8
Goiás	4429	60,3	2.915	39,7
Distrito Federal	2104	58,8	1.474	41,2
Total de Alunos	119104	59,7	80.374	40,3

Fonte: INEP. Censo da Educação Superior, 2019.

Tabela 10. Distribuição do financiamento estudantil dos alunos de graduação em Medicina segundo regiões. Brasil, 2019

Região/Estados	Financiamento estudantil	% em relação ao Brasil
Norte	2.504	0,01
Rondônia	943	0,47
Acre	150	0,08
Amazonas	372	0,19
Roraima	0	0,00
Pará	485	0,24
Amapá	0	0,00
Tocantins	554	0,28
Nordeste	10.546	5,29
Maranhão	406	0,20
Piauí	758	0,38
Ceará	1.340	0,67
Rio Grande do Norte	476	0,24
Paraíba	2.999	1,50
Pernambuco	958	0,48
Alagoas	538	0,27
Sergipe	382	0,19
Bahia	2.689	1,35
Sudeste	21.630	10,84
Minas Gerais	6.807	3,41
Espírito Santo	982	0,49
Rio de Janeiro	4.981	2,50
São Paulo	8.860	4,44
Sul	7.558	3,79
Paraná	2.261	1,13
Santa Catarina	3.072	1,54
Rio Grande do Sul	2.225	1,12
Centro Oeste	3.422	1,72
Mato Grosso do Sul	747	0,37
Mato Grosso	1.070	0,54
Goiás	1.163	0,58
Distrito Federal	442	0,22
Total de Alunos	199.478	

Fonte: INEP. Censo da Educação Superior, 2019.

Tabela 11. Distribuição dos alunos de graduação em Medicina segundo regiões e raça. Brasil, 2019

Região/Estado	Não quis declarar	Branca	Preta	Parda	Amarela	Índigena
Norte	1.792	6.454	518	6.585	190	215
Rondônia	127	1.334	78	1.070	22	9
Acre	158	365	26	573	9	2
Amazonas	1.158	692	54	986	51	81
Roraima	2	78	19	453	1	20
Pará	277	1.867	158	1.808	49	21
Amapá		169	21	180	5	36
Tocantins	70	1.949	162	1.515	53	46
Nordeste	7.753	19.475	2.451	16.020	772	317
Maranhão	55	1.522	552	919	73	5
Piauí	993	1.254	162	1.325	29	16
Ceará	520	2.986	233	2.450	99	1
Rio Grande do Norte	312	1.462	67	1.056	25	155
Paraíba	905	3.542	157	2.131	222	34
Pernambuco	2.194	3.252	157	1.846	77	5
Alagoas	647	1.018	103	1.056	34	5
Sergipe	155	692	124	963	30	61
Bahia	1.972	3.747	896	4.274	183	35
Sudeste	8.648	64.399	2.115	1.5538	1.914	138
Minas Gerais	1.564	17.920	948	7.846	356	2
Espírito Santo	437	2.577	77	958	21	59
Rio de Janeiro	2.823	12.400	692	3.599	141	33
São Paulo	3.824	31.502	398	3.135	1.396	44
Sul	2.473	22.092	471	2.094	550	104
Paraná	1.034	8.786	204	909	436	22
Santa Catarina	355	5.660	75	384	54	54
Rio Grande do Sul	1.084	7.646	192	801	60	28
Centro Oeste	1.638	8.870	838	4.482	256	904
Mato Grosso do Sul	59	1.410	104	567	85	18
Mato Grosso	130	1.492	435	882	45	21
Goiás	1.242	3.858	178	1.955	90	26
Distrito Federal	207	2.110	121	1.078	36	839
Total	22.304	121.290	6.393	44.719	3.682	1.678
% em relação ao total de estudantes de medicina no Brasil	11,2	60,8	3,2	22,4	1,8	0,8

Fonte: INEP. Censo da Educação Superior, 2019.

Tabela 12. Distribuição de cursos de graduação em Medicina segundo regiões e estados. Brasil, 2019

Região	Cursos gratuitos N	Cursos gratuitos %	N total de cursos
Norte	14	4,13	30
Rondônia	1	0,29	6
Acre	1	0,29	2
Amazonas	3	0,88	5
Roraima	2	0,59	2
Pará	4	1,18	8
Amapá	1	0,29	1
Tocantins	2	0,59	6
Nordeste	41	12,09	79
Maranhão	4	1,18	6
Piauí	4	1,18	7
Ceará	4	1,18	8
Rio Grande do Norte	4	1,18	6
Paraíba	3	0,88	9
Pernambuco	6	1,77	11
Alagoas	3	0,88	5
Sergipe	2	0,59	3
Bahia	11	3,24	24
Sudeste	31	9,14	140
Minas Gerais	15	4,42	46
Espírito Santo	1	0,29	6
Rio de Janeiro	5	1,47	22
São Paulo	10	2,95	66
Sul	19	5,60	58
Paraná	9	2,65	21
Santa Catarina	3	0,88	17
Rio Grande do Sul	7	2,06	20
Centro Oeste	14	4,13	32
Mato Grosso do Sul	4	1,18	5
Mato Grosso	4	1,18	6
Goiás	4	1,18	15
Distrito Federal	2	0,59	6
Total de Alunos	119	35,10	339

Fonte: INEP. Censo da Educação Superior, 2019.

Tabela 13. Cursos, alunos concluintes e matrículas da graduação em Medicina segundo categoria administrativa. Brasil, 2019

Categoria administrativa	N de cursos	N de alunos concluintes em 2019	N de matrículas totais em 2019
Pública federal	80	5.172	40.267
Pública estadual	38	2.015	13.700
Pública municipal	16	494	6.622
Privada com fins lucrativos	90	4.492	52.873
Privada sem fins lucrativos	111	8.143	72.839
Privada em sentido estrito	4	0	1.409

Fonte: INEP. Censo da Educação Superior, 2019.

Tabela 14. Alunos concluintes da graduação em Medicina segundo região e estados. Brasil, 2019

Região	N Concluintes	% Concluintes
Norte	1.612	7,9
Rondônia	256	1,3
Acre	52	0,3
Amazonas	359	1,8
Roraima	81	0,4
Pará	418	2,1
Amapá	52	0,3
Tocantins	394	1,9
Nordeste	4.499	22,1
Maranhão	306	1,5
Piauí	359	1,8
Ceará	774	3,8
Rio Grande do Norte	247	1,2
Paraíba	741	3,6
Pernambuco	772	3,8
Alagoas	133	0,7
Sergipe	280	1,4
Bahia	887	4,4
Sudeste	9.664	47,6
Minas Gerais	3.182	15,7
Espírito Santo	546	2,7
Rio de Janeiro	2.271	11,2
São Paulo	3.665	18,0
Sul	3.021	14,9
Paraná	1.198	5,9
Santa Catarina	705	3,5
Rio Grande do Sul	1.118	5,5
Centro Oeste	1.520	7,5
Mato Grosso do Sul	201	1,0
Mato Grosso	366	1,8
Goiás	509	2,5
Distrito Federal	444	2,2
Total de Alunos	20.316	100,0

Fonte: INEP. Censo da Educação Superior, 2019.

Tabela 15. Novas matrículas na graduação em Medicina segundo região e estados. Brasil, 2019

Região	N matrículas	% matrículas
Norte	14.505	7,73
Rondônia	2.406	1,28
Acre	910	0,48
Amazonas	2.883	1,54
Roraima	554	0,30
Pará	3.930	2,09
Amapá	297	0,16
Tocantins	3.525	1,88
Nordeste	44.026	23,45
Maranhão	2.951	1,57
Piauí	3.509	1,87
Ceará	6.063	3,23
Rio Grande do Norte	2.714	1,45
Paraíba	6.728	3,58
Pernambuco	7.221	3,85
Alagoas	2.639	1,41
Sergipe	1.878	1,00
Bahia	10.323	5,50
Sudeste	87.369	46,54
Minas Gerais	27.555	14,68
Espírito Santo	3.934	2,10
Rio de Janeiro	17.935	9,55
São Paulo	37.945	20,21
Sul	26.756	14,25
Paraná	11.053	5,89
Santa Catarina	6.299	3,36
Rio Grande do Sul	9.404	5,01
Centro Oeste	15.054	8,02
Mato Grosso do Sul	2.097	1,12
Mato Grosso	2.751	1,47
Goiás	6.787	3,62
Distrito Federal	3.419	1,82
Total de Alunos	187.710	100,00

Fonte: INEP. Censo da Educação Superior, 2019.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No desenvolvimento do projeto, foram identificados alguns nós para o monitoramento da formação de RHS, tais como:

- Ausência de centralização das informações sobre a formação de RHS, especialmente de nível médio;
- Atuação das Secretarias estaduais de Saúde no monitoramento de dados ainda é insuficiente;
- As bases de dados disponíveis necessitam de expertise para extração dos dados;
- Pouca correlação entre as necessidades do sistema de saúde (mercado de trabalho) e a oferta de RHS, especialmente do nível médio;
- setor privado predomina na oferta de cursos e vagas de graduação e técnicos na área da saúde;
- A distribuição entre as áreas rurais e urbanas é amplamente desigual.

Assim, os resultados desta pesquisa podem contribuir para melhorias do acompanhamento da educação profissionalizante e das graduações em saúde, e identificar áreas de intervenção na regulamentação ou gestão da formação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMÂNCIO FILHO, A. Dilemas e desafios da formação profissional em saúde. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 8, p. 375-380, 2004. doi:10.1590/s1414-32832004000200019

CONASS. **Programa de Apoio às Secretarias Estaduais de Saúde (PASES)** – 2021. <https://www.conass.org.br/programa-de-apoio-as-secretarias-estaduais-de-saude-pases-2021/>.

DAL POZ, M. R.; KINFU, Y.; DRÄGER, S.; KUNJUMEN, T.; DIALLO, K. **Counting health workers**: definitions, data, methods and global results. Geneva, World Health Organization, 2006 (background paper for The World Health Report 2006. https://www.who.int/hrh/documents/counting_health_workers.pdf

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Contas Nacionais da Força de Trabalho em Saúde**: um manual. Brasília: OPAS, 2020. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52728>.

TANAKA, O. Y.; TAMAKI, E. M. O papel da avaliação para a tomada de decisão na gestão de serviços de saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, p. 821-828, 2012. doi:10.1590/s1413-81232012000400002

WERMELINGER, M.; MACHADO, M. H.; AMÂNCIO FILHO, A. Políticas de educação profissional: referências e perspectivas. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação [on-line]*, v. 15, n. 55, p. 207-222, 2007. <https://doi.org/10.1590/S0104-40362007000200003>. Epub 25 set 2007.

Grupo de Análise de Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde
Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013